

TECHNICAL SCIENCES

MATHEMATICAL MODELING OF GEOSPATIAL DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES

Goi Vasyi

PhD in Economics

O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Khalikov Serhii

Postgraduate

O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Viatkin Roman

Candidate of technical sciences

O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Frolov Viacheslav

Candidate of technical sciences

O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Гой Василь Васильович

Канд. економічних наук

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Халіков Сергій Анатолійович

Аспірант

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

В'яткін Роман Сергійович

Канд. техн. наук, асистент

Фролов В'ячеслав Олександрович

Канд. техн. наук, асистент

Abstract

The relevance of mathematical modeling of geospatial development of territorial communities is determined. The concept of geospatial development of territorial communities as a system category defined by a set of functional, spatial, urban planning, regulatory, security, stakeholder, environmental, infrastructural, investment, social, innovative factors, the formation and interaction of which is carried out at the regional and territorial level, has been improved communities with the application of mathematical methods and models, modern geoinformation systems and is aimed at building geospatial support for the formation of a higher-quality environment for the use of the land and property complex compared to the past.

The goal of the research regarding the implementation of mathematical modeling of the geospatial development of territorial communities has been achieved. As part of the research, the tasks were solved: the directions of mathematical modeling of the geospatial development of territorial communities were determined; revealed features of mathematical modeling.

As a result of the research, the processes of mathematical modeling of the geospatial development of territorial communities, which are based on methods and models of correlation-regression analysis, information and analytical support, the results of the assessment of factors reflecting the directions and features of the functioning of territorial communities, received further development, taking into account regional aspects. This made it possible to establish cause-and-effect relationships between group factors that characterize the directions and features of the functioning of territorial communities, their regional aspects, and an integral indicator for the development of scientifically based recommendations for ensuring the geospatial development of territorial communities.

Анотація

Визначена актуальність щодо здійснення математичного моделювання геопросторового розвитку територіальних громад. Удосконалено поняття геопросторового розвитку територіальних громад як системної категорії, що визначається сукупністю функціональних, просторових, містобудівних, нормативно-правових, безпекових, стейкхолдерних, екологічних, інфраструктурних, інвестиційних, соціальних, інноваційних чинників, формування і взаємодія яких здійснюється на регіональному та рівні територіальних громад із застосуванням математичних методів і моделей, сучасних геоінформаційних систем та спрямовано на побудову геопросторового забезпечення для формування більш якісного порівняно з минулим середовища використання земельно-майнового комплексу.

Досягнута мета дослідження щодо здійснення математичного моделювання геопросторового розвитку територіальних громад. У рамках дослідження вирішені завдання: визначені напрями математичного моделювання геопросторового розвитку територіальних громад; виявлені особливості здійснення математичного моделювання.

У результаті дослідження отримало подальшого розвитку процеси математичного моделювання геопросторового розвитку територіальних громад, які базуються на методах і моделях кореляційно-регресійного аналізу, інформаційно-аналітичному забезпеченні, результатах оцінки чинників, що відображають напрями та особливості функціонування територіальних громад, враховуючи регіональні аспекти. Це дозволило встановити причинно-наслідкові зв'язки між груповими чинниками, що характеризують напрями та особливості функціонування територіальних громад, їх регіональні аспекти й інтегральним показником для розробки науково обґрунтованих рекомендацій забезпечення геопросторового розвитку територіальних громад.

Keywords: geospatial development, territorial communities, mathematical modeling, adequacy criteria, methods and models.

Ключові слова: геопросторовий розвиток, територіальні громади, математичне моделювання, критерії адекватності, методи і моделі.

Актуальність теми дослідження. Сучасні напрями функціонування територіальних громад (ТГ), забезпечення їх розвитку потребують переосмислення підходів до прийняття рішень. У цьому аспекті актуальним питанням є формування та використання кількісної основи шляхом застосування інструментарію математичного моделювання. Поряд з цим, існують певні питання щодо можливостей його використання у територіальних громадах. Необхідно впровадити у діяльність ТГ, оцінки використання їх земельно-майнового комплексу, інструментів математичного моделювання із врахуванням впливу функціональних, просторових, містобудівних, екологічних, нормативно-правових, безпекових, інвестиційних, стейкхолдерних, інфраструктурних, соціальних, інноваційних чинників.

Таким чином, тема дослідження щодо математичного моделювання геопросторового розвитку територіальних громад є актуальною і має важливого значення для їх функціонування.

Огляд існуючих теоретичних положень. В існуючих наукових дослідженнях представлені окремі положення та визначення геопросторового розвитку територіальних громад. Крім того, не реалізовано системний підхід до формування та використання чинників забезпечення геопросторового розвитку ТГ. У цьому контексті заслуговують на увагу розробки [1–4].

Особливості та напрями здійснення математичного моделювання для формування кількісної основи прийняття рішень у сфері використання земель представлені у розробках [5–6].

Враховуючи вищезазначене, удосконалено поняття геопросторового розвитку територіальних громад як системної категорії, що визначається сукупністю функціональних, просторових, містобудівних, нормативно-правових, безпекових, стейкхолдерних, екологічних, інфраструктурних, інвестиційних, соціальних, інноваційних чинників, формування і взаємодія яких здійснюється на регіональному та рівні ТГ із застосуванням математичних методів і моделей, сучасних геоінформаційних систем та спрямовано на побудову геопросторового

забезпечення для формування більш якісного порівняно з минулим середовища використання земельно-майнового комплексу.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є здійснення математичного моделювання геопросторового розвитку територіальних громад. У рамках дослідження вирішені завдання:

- визначення напрямів математичного моделювання геопросторового розвитку територіальних громад;
- виявлення особливостей здійснення математичного моделювання.

Основний зміст дослідження. Визначені напрями математичного моделювання геопросторового розвитку територіальних громад:

1. Формування інформаційно-аналітичного забезпечення щодо чинників забезпечення геопросторового розвитку територіальних громад.
2. Виокремлення чинників геопросторового розвитку.
3. Оцінка чинників на основі розробленого методу.
4. Визначення інтегрального показника рівня забезпечення геопросторового розвитку.
5. Побудова кореляційної матриці впливу групових чинників на інтегральний показник рівня забезпечення геопросторового розвитку територіальних громад.
6. Визначення коефіцієнтів кореляції та детермінації для вставлення рівня впливу групових показників на інтегральний критерій.
7. Побудова моделей впливу групових показників на інтегральний критерій рівня забезпечення геопросторового розвитку територіальних громад.
8. Визначення критеріїв адекватності розроблених математичних моделей.
9. Інтерпретація отриманих результатів.

Математичне моделювання впливу чинників на узагальнюючий критерій геопросторового розвитку територіальних громад здійснюється відповідно до напрямів його реалізації, за результатами оцінки групових чинників й інтегрального показника. При цьому застосовується програмний продукт Exell та Statistica.

Результати побудови математичної моделі впливу групового показника, що характеризує напрями та особливості функціонування територіальних громад на інтегральний показник рівня забезпечення геопросторового розвитку ТГ представлені на рис. 1.

Встановлено високий рівень впливу групового показника, що характеризує напрями та особливості функціонування територіальних громад на інтегральний показник. Його зміни на 98,6% обумовлює зміни узагальнюючого критерію геопросторового розвитку.

Результати оцінки критеріїв адекватності математичної моделі представлені на рис. 2 та у табл. 1.

Рис. 1. Результати побудови математичної моделі впливу групового показника, що характеризує напрями та особливості функціонування територіальних громад на інтегральний показник рівня забезпечення геопросторового розвитку ТГ, відн. од.

Variable	Correlations (Spreadsheet1) Marked correlations are significant at $p < ,05000$ N=24 (Casewise deletion of missing data)			
	Means	Std.Dev.	GD ₁	IGD
GD ₁	3,408	0,839	1,0	0,993
IGD	3,221	0,585	0,993	1,0

(а) кореляційна матриця

N=24	Regression Summary for Dependent Variable: IGD (Spreadsheet1) R= 0,993 R ² = 0,986 F(1,22)=1567,5					
	b*	Std.Err. of b*	b	Std.Err. of b	T (22)	p-value
Intercept			0,861	0,061	14,03	0,000000
GD ₁	0,993	0,025	0,693	0,017	39,591	0,000000

(б) F та t-критерії

Estimate	Durbin-Watson d (Spreadsheet1) and serial correlation of residuals	
	Durbin-Watson d	
	2,32	

(в) критерій Дарбіна-Уотсона

Variable	Spearman Rank Order Correlations (Spreadsheet1) MD pairwise deleted Marked correlations are significant at $p < ,05000$	
	GD ₁	IGD
GD ₁	1,0	0,985
IGD	0,985	1,0

(г) критерій Спірмена

(д) гістограма для I_{GD}

Рис. 2. Результати оцінки критеріїв адекватності математичної моделі впливу групового показника, що характеризує напрями та особливості функціонування територіальних громад на інтегральний показник рівня забезпечення геопросторового розвитку ТГ, відн. од.

Рішення відносно підтвердження адекватності математичної моделі впливу групового показника, що характеризує напрями та особливості функціонування територіальних громад на інтегральний

показник рівня забезпечення геопросторового розвитку ТГ представлені у табл. 1.

Таблиця 1

Рішення відносно підтвердження адекватності математичної моделі впливу групового показника, що характеризує напрями та особливості функціонування територіальних громад на інтегральний показник рівня забезпечення геопросторового розвитку ТГ, відн. од.

Назва критерію адекватності	Розрахункове значення	Нормативне значення	Висновок щодо рішення підтвердження адекватності: позитивне (+); негативне (-)
Коефіцієнт кореляції (R)	0,993	-	+
Коефіцієнт детермінації (R^2)	0,986	-	+
F - критерій Фішера	1567,5	4,33	+
t -критерій Стюдента для: постійного параметра моделі (b)	14,03	2,07	+
інтегрального показника забезпечення рівня геопросторового розвитку територіальних громад (GD_i)	39,591	2,07	+
Критерій Дарбіна-Уотсона (DW)	2,32	1,27 – 1,45	+
Критерій Спірмена (S)	0,985	2,07	+

У результаті дослідження визначена адекватність розробленої математичної моделі впливу групового показника, що характеризує напрями та особливості функціонування територіальних громад на інтегральний показник рівня забезпечення геопросторового розвитку ТГ. Встановлено високий рівень впливу групового показника на інтегральний чинник (значення коефіцієнтів кореляції та детермінації). У контексті підтвердження адекватності математичної моделі слід вказати на перевищення розрахункових значень F -критерію Фішера і t -

критеріїв Стюдента їх нормативних значень, розрахункове значення критерію Дарбіна-Уотсона вище ніж максимальне значення встановленої межі нормативних показників, визначене значення критерію Спірмена нижче за нормативне.

Результати побудови математичної моделі впливу групового показника, що характеризується регіональними аспектами забезпечення геопросторового розвитку територіальних громад представлені на рис. 3.

Рис. 3. Результати побудови математичної моделі впливу групового показника, що характеризується регіональними аспектами забезпечення геопросторового розвитку територіальних громад, відн. од.

Для побудованої математичної моделі оцінені критерії адекватності (рис. 4).

Correlations (Spreadsheet1) Marked correlations are significant at $p < ,05000$ N=24 (Casewise deletion of missing data)				
Variable	Means	Std.Dev.	GD ₂	IGD
GD ₂	3,11	0,441	1,0	0,991
IGD	3,221	0,585	0,991	1,0

(а) кореляційна матриця

Regression Summary for Dependent Variable: IGD (Spreadsheet1) R= 0,991 R ² = 0,982 F(1,22)=1195,5						
N=24	b*	Std.Err. of b*	b	Std.Err. of b	t(22)	p-value
Intercept			-0,872	0,119	-7,3	0,000000
GD ₂	0,991	0,029	1,316	0,038	34,576	0,000000

(б) F та t-критерії

Durbin-Watson d (Spreadsheet1) and serial correlation of residuals	
Durbin-Watson d	
Estimate	2,41

(в) критерій Дарбіна-Уотсона

Spearman Rank Order Correlations (Spreadsheet1) MD pairwise deleted Marked correlations are significant at $p < ,05000$		
Variable	GD ₂	IGD
GD ₂	1,0	0,966
IGD	0,966	1,0

(г) критерій Спірмена

(д) гістограма для IGD

Рис. 4. Результати оцінки критеріїв адекватності математичної моделі впливу групового показника, що характеризується регіональними аспектами забезпечення геопросторового розвитку територіальних громад на інтегральний показник рівня забезпечення геопросторового розвитку ТГ, відн. од.

Рішення відносно підтвердження адекватності математичної моделі впливу групового показника, що характеризується регіональними аспектами за-

безпечення геопросторового розвитку територіальних громад на інтегральний показник рівня забезпечення геопросторового розвитку ТГ представлені у табл. 2.

Таблиця 2

Рішення відносно підтвердження адекватності математичної моделі впливу групового показника, що характеризується регіональними аспектами забезпечення геопросторового розвитку територіальних громад на інтегральний показник рівня забезпечення геопросторового розвитку ТГ, відн. од.

Назва критерію адекватності	Розрахункове значення	Нормативне значення	Висновок щодо рішення підтвердження адекватності: позитивне (+); негативне (-)
Коефіцієнт кореляції (R)	0,991	-	+
Коефіцієнт детермінації (R^2)	0,982	-	+
F - критерій Фішера	1195,5	4,33	+
t -критерій Стюдента для: постійного параметра моделі (b)	7,3	2,07	+
інтегрального показника забезпечення рівня геопросторового розвитку територіальних громад (GD_I)	34,576	2,07	+
Критерій Дарбіна-Уотсона (DW)	2,41	1,27 – 1,45	+
Критерій Спірмена (S)	0,966	2,07	+

Критерії адекватності розробленої математичної моделі свідчать про високий рівень достовірності й доцільності встановлених зв'язків між груповим показником, що характеризується регіональними аспектами забезпечення геопросторового розвитку територіальних громад та інтегральним показником рівня забезпечення геопросторового розвитку ТГ.

Висновки та пропозиції. Таким чином, у результаті дослідження отримало подальшого розвитку процеси математичного моделювання геопросторового розвитку територіальних громад, які базуються на методах і моделях кореляційно-регресійного аналізу, інформаційно-аналітичному забезпеченні, результатах оцінки чинників, що відображають напрями та особливості функціонування ТГ, враховуючи регіональні аспекти. Це дозволило встановити причинно-наслідкові зв'язки між груповими чинниками, що характеризують напрями та особливості функціонування територіальних громад, їх регіональні аспекти й інтегральним показником для розробки науково обґрунтованих рекомендацій забезпечення геопросторового розвитку ТГ.

Список літератури

1. Мамонов К. А., Лю Чан, Канівець О. М. Розробка методу інтегральної оцінки використання земель об'єднаних територіальних громад. Комунальне господарство міст. Серія: Інженерні науки і архітектура. 2022. Том 4. Вип. 171. С. 87–91.
2. Mamonov K., Kanivets O., Viatkin K., Voronkov O. The main conceptual provisions of the

territorial development of the regional land use. Geodesy and Cartography. 2021. Vol. 70. № 2. pp. 1–12.

3. Bieliatynskiy A., Wen Mingming, Mamonov K., Kondratyuk I., Frolov V. Land Administration in the Territorial Development System of the Regions: Theoretical Issues and Evaluation Methodology. ASCE. URL: https://www.researchgate.net/publication/368689902_Land_Administration_in_the_Territorial_Development_System_of_the_Regions_Theoretical_Issues_and_Evaluation_Methodology.

4. Мамонов К. А., Величко В. А., Поморцева О. С., Гряннік В. О. Стандартизація оцінки площ лісового господарства для формування геопросторового забезпечення моніторингу використання земель. Український метрологічний журнал. Геодезія та геоінформаційне моделювання. 2023. № 1. С. 53–60.

5. Мамонов К. А., В'яткін Р. С., Штерндок Е. С., Штерндок А. В. Математичне моделювання чинників використання земель об'єктів природно-заповідного фонду регіонів. Комунальне господарство міст. Серія: Інженерні науки і архітектура. 2024. Том 1. Вип. 182. С. 132–136. DOI: <https://doi.org/10.33042/2522-1809-2024-1-182-132-136>

6. Mamonov K., Vyatkin R., Shterndok E., Shterndok A. Methods of mathematical modeling for assessment of the level of land use of objects of the nature and preserve fund of the regions. The scientific heritage. 2023. № 128. Pp. 28–32.